

RAQAMLI YURIDIK TEXNOLOGIYALAR „HUQUQIY
MA'LUMOTLAR BAZASINING EVOLUTSIYASI VA YURIST
FAOLIYATI UCHUN AHAMIYATI.”

Berdiyeva Shaxnoza.

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik

Fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596681>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

huquqiy ma'lumotlar bazasi,
raqamlashtirish, yurist faoliyati,
LexisUni, sud amaliyoti, adolatga
kirish, huquqiy texnologiyalar,
xavfsizlik.

ABSTRACT

Mazkur maqola huquqiy ma'lumotlar bazalarining zamonaviy huquq tizimidagi o'rni va ahamiyati hamda yuristlar faoliyati uchun bo'lgan ahamiyati tahlil qilinadi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hayotimizdagi barcha sohalarga bo'lgan ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Shu qatorda albatta jamiyatimizda muhim ahamiyatga ega bo'lgan hamda hamda barcha insonlar hayotining ajralmas bo'lagini tashkil etuvchi yuksak mavqeaga ega bo'lgan huquq tizimiga ham o'z ta'sirini ko'rsatganini guvohi bo'lmoqdamiz.

Tadqiqotning asosiy maqsadi huquqiy ma'lumotlar bazalarining ish jarayoniga ta'sirini o'rganish, uning samarali jihatlari va mavjud muammolarini yoritishdan iborat. Maqolada tahliliy, kuzatuv va solishtirma metodlardan foydalanilgan. Ushbu olingan natijalar huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish yuristlar faoliyatini yengillashtirishi, vaqt samaradorligi yaratilishi hamda muammolarni yechish va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Bu nafaqat yuristlar faoliyatida balki talabalar, barcha fuqarolar uchun samarali tizimligi isbotlandi. Shu bilan birga huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanishda yuristlar va barcha foydalanuvchilarning hayotida tayyorgarlik darajasi va ma'lumotlar xavfsizligi hamda huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirishda muhim omil sifatida qayd etiladi. Raqamli texnologiyalar ya'ni huquqiy ma'lumotlar bazasi kabi tizimlarda sanab o'tadigan bo'lsak hozirda juda shiddat bilan rivojlanayotgan sun'iy intellekt ya'ni AI ni ham sanab o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Maqolada tahliliy va solishtirma metodlardan foydalanilgan bo'lib, amaldagi „Lex.uz“, „Adliya axborot tizimi“ kabi platformalarning funksional imkoniyatlari o'rganilgan. Bundan olingan natijalar huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek yuristlarning vaqtini tejashiga, huquqiy hujjatlarni tezroq topishga, muammolarni tezroq yechim topishda va qaror qabul qilishga aniq bo'lishiga yordam beradi ham xizmat qiladi.

Kirish. Raqamli texnologiyalar jamiyatimizning barcha sohalarida juda katta o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan huquq sohasida axborot hamda yangi kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi yuristlar faoliyatini yengillashtirib

huquqiy jarayonlar ning tezligi va aniq bo'lishiga yordam bermoqda. Huquqiy ma'lumotlar bazalari bu qonunchilik, sud qarorlari, xalqaro me'yoriy huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlar, prezident farmon va farmoyishlari umumiy qilib aytsak barcha ilmiy manbalarni yagona tizimda jamlaydigan raqamli platformalardir. Yuristlar, advokatlar va sudyalarning uchun bunday ma'lumotlar bazalariga kirishi imkoniyati huquqiy qarorlar qabul qilishda aniqlikni, dalillilikni hamda qonuniylikni ta'minlaydi. Masalan Lexis, Uni, Westlaw, HeinOnline kabi tizimlar nafaqat milliy balki huquq amaliyotini ham qamrab olgan. Shu sababli zamonaviy huquqshunoslikda ma'lumotlar bazasi bilan ishlash malakasi har bir yuristning asosiy ko'nikmasiga aylangan. O'zbekiston Respublikasida Lex.uz milliy bazasini keltirish mumkin.

Ularning asosiy afzalligi shundaki foydalanuvchilar istalgan joydan online tarzda qonunchilikdagi so'nggi o'zgarishlar bilan tanishish, sud amaliyotini tahlil qilish va zarur hujjatlarni yuklab olish imkoniga ega bo'ladi. Hozirgi vaqtda huquqiy axbarot resurslari yuristlar faoliyatining intellektual ya'ni ajralmas asosini tashkil qiladi. Chunki huquqshunoslikda tezkorlik va aniqlik muhim ahamiyatga ega. Shu sababli huquqiy ma'lumotlar bazalari nafaqat ma'lumot izlash jarayonini yengillashtiradi, balki barcha insonlarda huquqiy savodxonlikni oshirish ya'ni huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishga hamda qonun ustuvorligini mustahkamlashga va adolatni ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Hozirgi vaqtda ko'plab oliy o'quv yurtlarida ham huquqshunoslik yo'nalishidagi talabalarga raqamli bazalar bilan ishlash ko'nikmalari o'rgatilmoqda. Chunki tezkor va aniq huquqiy tahlil yuristdan faqatgina qonunlarni bilishni emas balki ularni raqamli tizimlar orqali tezroq topish, tahlil qilish va hayotda q'llash qobiliyatlarini ham talab qiladi. Yana bir asosiy jihatlardan biri bu ma'lumotlar bazalarining shaffoflikni ta'minlashdagi rolidir. Ular tufayli hayotimizda ochiqlik, qonun ustuvorligi va fuqarolarning adolatga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 33-moddasi ham har bir inson axborot olish tarqatish erkin izlash huquqi kafolatlangan¹. Bundan tashqari „Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risidagi“ qonunning 6-moddasida hujjatlar rasmiy e'lon qilingandan so'ng kuchga kirishi belgilangan². Bu yolg'on ma'lumotlar tarqalishini oldini oladi. Shu sababli huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanishni har tomonlama rivojlantirish va xalqaro tizimlar bilan uyg'unlashtirish zamonaviy huquq siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu maqolaning maqsadi huquqiy ma'lumotlar bazalarining yuristlar hamda barcha insonlar hayotidagi ahamiyati afzalliklari va mavjud muammolarini aniqlash va raqamli texnologiyalar asosidagi huquqiy tizimlarning kelajakdagi istiqbollarini o'rganish hisoblanadi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda huquqiy ma'lumotlar bazasining yurist faoliyatidagi o'rni va ahamiyatini o'rganish maqsadida kompleks ilmiy yondashuv uslubi qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini tahlil, taqqoslash, tizimli yondashuv, empirik kuzatuv va huquqiy normativ tahlil usullari tashkil etadi. Tahlil va taqqoslash usuli yordamida ma'lumotlar bazalari masalan Lex.uz hamda Westlaw platformalari solishtirildi. Bu tizimlarning har birini tuzilishi, yangilish vaqti, ma'lumotlarning ishonchliligi va eng asosiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlar barcha foydalanuvchilar va yuristlar faoliyatida qulaylik yaratish darajasi o'rganildi. Natijada esa xalqaro va milliy bazalar o'rtasidagi farqlari aniqlanib ularning yuristlar faoliyatidagi amaliy samaradorligi ham tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlaridan ayrimlari tahlil qilindi. Ulardan „**Axborotlashtirish**

¹ O'zbekiston qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

² O'zbekiston qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // 20.04.2021 yildagi O'RQ-682-son

https://lex.uz/uz/search/all?act_type=22&actnum=682&lang=4

to'g'risidagi" qonun „Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risidagi" qonun shuningdek juda ham ko'plab insonlar foydalanadigan eng ommabop bo'lgan saytlardan biri Ozbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi „Lex.uz" milliy ma'lumotlar bazasi faoliyatini tartiblab turuvchi me'yoriy hujjatlar o'rganildi. Emperik kuzatuv va so'rovnoma usuli olsak 80 nafar huquqshunoslar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomada ularning huquqiy ma'lumotlar bazalaridan foydalanish darajasi va ular faoliyati uchun ahamiyatli bo'lgan tomonlari hamda kelib chiqadigan muammolari yani kamchiliklari o'rganildi. Olingan natijalardan shu aniqlandiki huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanuvchilarning ko'pchilik qatlami esa LexisUni platformasidan foydalanishlari aniqlandi. Tizimli yondashuvda esa huquqiy ma'lumotlar bazalarining tuzilmasi va ularning huquqiy faoliyatidagi o'rni navbatma-navbat tahlil qilindi. Har bir tahlil bosqichlarida huquqiy ma'lumotlar bazasidan ma'lumot izlash, tahlil qilish va qror qabul qilish vaqtlarida bu raqamli tizimlarning samaradorligi tahlil qilinib baholandi. Statistik tahlil asosida esa foydalanuvchilarning soni, qilinayotgan muroojatlar va foydalanish tezligi bo'yicha barcha ma'lumotlar tahlil qilindi. Bu ma'lumotlar Adliya vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari hamda LexisUnida mavjud ochiq ma'lumotlar bilan tahlil qilindi. Bu tadqiqotda sifatli tahlil usulidan foydalanildi. Maqola yozish vaqtida huquqiy ma'lumotlar bazalari, sud amaliyoti va raqamli axborot tizimining o'zaro aloqalari boyicha xalqaro va milliy tizimdagi manbalar tahlil qilindi. Misol sifatida esa LexisUni, Norma.uz, JSTOR hamda Canadian Institute for the Administration of Justice tomonidan chop etilgan ilmiy maqolalar va hisobotlardan foydalanildi. Bu tadqiqotning asosiy maqsadi esa raqamli texnologiyalar va huquqiy ma'lumotlar bazalarining yuristlar faoliyatida bo'lgan ahamiyati va ularning yuristlar faoliyatida samaradorlik darajasini tahlil qilish hamda amaliy jihatdan rivojlantirish yo'llarini ko'rsatishdan iboratdir. Shu sababli tadqiqot natijalari ilmiy maqolalar, sud ishi tajribalari hamda LexisUni ma'lumotlari asosida umumlashtirildi va yoritildi. Bu usul yuristlar faoliyati uchun raqamli vositalarning ta'sirini aniqlash va huquqiy ma'lumotlar bazalarining amaliy ahamiyatini baholash imkonini beradi.

Natijalar

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki huquqiy ma'lumotlar bazalarining yaratilishi ya'ni yuristlar o'z faoliyatida bu manbalardan foydalanishlari yuristlar faoliyatida bir qancha asosiy yo'nalishlarda ijobiy natija bergan. Avvalo qonun hujjatlari, sud qarorlari va ilmiy-huquqiy manbalarni izlash jarayoni ancha qulay va tez amalga oshishi. Masalan LexisUni, Westlaw kabi xalqaro miqyosida keng qo'llaniladigan bazalar yordamida yuristlar xorijiy tajriba va sud qarorlarini tezda topish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan tomonida yaratilgan „**Huquqi axborot portali**" ham milliy tizimda jadallik bilan ma'lumot almashunuvi uchun hamda yuristlar faoliyati uchun muhim vosita sifatida faoliyat yuritmoqda. So'rovnoma va kuzatuv natijalari asosida aniqlanishicha malakali yuristlarning ko'p qismi huquqiy ma'lumotlar bazasidan doimiy ravishda foydalanishi ularning barchasi esa bu manbalardan foydalanish orqali vaqt samaradorligiga ya'ni vaqtlarini tejashi eng afzalliklardan biri sifatida qayd etilgan. Ammo bu afzalliklar bilan bir qatorda ayrim kamchiliklar ham kuzatilgan. Bular foydalanuvchilarning raqamli axborot tizimlaridan foydalanishda savodxonlik darajasi pastligi, tizimning biroz murakkablik darajasi va ko'plab hujjatlarning ingliz tilida bo'lishi va bunda tarjima uslubida esa faqatgina ingliz hamda rus tillarining mavjudligi. Shuningdek tahlillar sun'iy intellekt asosida ishlovchi huquqiy platformalar yuristlar faoliyatini yanada avtomatlashtirishga olib kelayotganini ya'ni jadallik bilan rivojlanishini ko'rsatadi. Bu texnologiyalar hujjatlarni tahlil qilishda, huquqiy xulosa tayyorlashda, muaommolarni yechishda ham muhim ahamiyatga ega. So'rovnoma hamda kuzatuv natijalaridan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish ham ijobiy hamda salbiy oqibatlarini ya'ni afzallik va kamchiliklari ham mavjud akanligini ko'rsatib beradi. O'tkazilgan tahlil natijasi sifatida Daniel W. Linna Jr.ning „**Law+Computation**" hamda Tabrez Y. Ebrahimning „**Data in Business Society**"

asarlaridan nazariy manba sifatida¹ olingan ma'lumotlarni keltirib o'tishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Daniel W.Linna Jr o'zining asarida huquq va texnologiyaning birlashuvi yangi bosqich sifatida baholab algoritmik adolat tushunchasini ilgari suradi. Uning bildirgan fikriga ko'ra sun'iy intellekt, huquqiy ma'lumotlar bazasi, huquqiy axbarot tizimi bularning barchasi Xalqaro miqyosida amalga oshirilgan faoliyatlar bo'lsa, bu kabi faoliyatlar O'zbekistonda ham shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Tahlilning aniq va shaffofligi samaradorligi Linna Jr.ning „**Law+Computation**“ konsepsiyasiga ko'ra huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanish dalillarini tahlil qilishda inson omilini kamaytiradi bu esa albatta aniqlikni oshiradi. Adolatga kirish imkonining kengayishi Ebrahimning „Data in Business and Society“ asrida keltirilganidek ochiq ma'lumotlar fuqarolarga huquqiy jarayonlarga erkin kirish imkonini beradi ya'ni bundan fuqarolar ham erkin foydalanish huquqiga ega ekanliklari o'z huquqlarini erkin tizimlardan foydalanib amalga oshirish huquqi ta'minlanishini anglatadi. O'zbekiston tajribasi esa Lex.uz tizimi qonunlarni, farmonlarni va qarorlarni yagona platformada jamlab yuristlar faoliyatini soddalashtiradi samaradorligini oshiradi hamda eng muhim kasb etgan huquqiy shaffoflikni ham oshiradi. Bz buni O'zbekiston Respublikasi „Axborotlashtirish to'g'risidagi“ qonunning 10-moddasida ko'rishimiz mumkin. Unda ko'plab yuristlar o'z faoliyatida huquqiy ma'lumotlar bazasidan foydalanishi aks etgan. Huquqiy ma'lumotlar bazalari yurist faoliyatida muhim o'rin tutib huquqiy tahlilning asosiy vositasiga aylandi. Linna Jr.ning „**Algoritmik adolat**“ g'oyasi amaliy jihatdan Westlaw va LexisNexis tizimlarida o'z aksini topgan. O'zbekiston tajribasida ham raqamli huquqiy tizimlar hamda huquqiy ma'lumotlar bazasi ishlab chiqilayotganda shaxsiy ma'lumotlar himoyasi kiberxavfsizlik me'yorlari ham e'tiborga olinmoqda.

Muhokama

Bugungi yashab turgan hayotimizda raqamli texnologiyalarni sud hamda huquq tizimiga joriy ya'ni ulardan keng foydalanishni rivojlantirish global jarayonga aylangan. Kanada tajribasida „**Access to Justice Centres**“ kabi markazlar tashkil etilib ular sud faoliyatini raqamlashtirish masofaviy adolatni ham amalga oshirishni kengaytirish hamda yuristlar faoliyatini ancha yengillashtirishga xizmat qilmoqda. LexisUni platformasida ta'kidlanishicha huquqiy axborot tizimlarining asosiy maqsadi yuridik mutaxassislariga tez, ishonchli hamda aniq bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat. Shu bilan birga shuni aytibo'tidhimix ham kerakki bu tizimlar faqat ma'lumot to'plash emas balki huquqiy fikrlashga o'rgatish huquqiy onga va huquqiy madaniyatni yuksaltirishdir. Lexis Unidagi so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki Lexis+AI tizimi foydalanuvchining so'rovini tahlil qilib huquqiy maqolalar qonunlar va pretsedentlarni mantiqiy tarzda bog'lay oladi. Bu esa yuristlariga nafaqat hujjat topishda balki hujjatning huquqiy kuchi va tahlil qilishda yordam beradi. Umumiy olib qaraganimizda huquqiy ma'lumotlar bazalari oddiy izlash vositasidan intellectual yordamchi tizimga aylangan. Shuncha afzalliklarga qaramasdan LexisUni manbalalarida qayd etilishicha bu tizimlarning muvaffaqiyatli ishlashi uchun axborot xavfsizligi ta'minlanishi, ma'lumotlarning yabgilanib turish holati bular muhim ahamiyat kasb etadigan jarayonlar hisoblanadi. Kanadada yaratilgan Access to Justice Centers tajribasi ham shuni ko'rsatadiki texnologiya adolatga erishish jarayonini yengillashtiradi ammo inson omilini butunlay almashtira olmaydi. LexisUnidagi „**Digital Justice Systems**“³ maqolasida bu jarayon „foydalanuvchiga yo'naltirilgan adolat“ deb ataladi. Shu yondashuvga ko'ra raqamli tizimlar yuristga yordam berishi kerak, lekin adolatning mohiyatini tenglik va ishonchni saqlab qolishi zarur. O'zbekiston tajribasida ham LexisNexis tizimiga o'xshash Lex.uz, Norma.uz va Ziyonet huquqiy bazalari huquqiy ma'lumotlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin ularning xalqaro tizimlarga o'xshab ishlashiga erishish uchun sun'iy intellekt integratsiyasi, blokchain asosidagi xavfsizlik tizimlari va eng asosiy ahamiyat kasb etayotgan

³ Lexis Uni „Digital Justice Systems.“

tarjima tili ko'p tilli bo'lishi bu kabi imkoniyatlarni joriy etish zarur. Shu sabab tufayli Lexis Uni konsepsiyasidagi Integratsiyalashgan huquqiy tafakkur g'oyasi O'zbekiston yuridik tizimiga moslashtirilishi mumkin. Bu faoliyatlar natijasida huquqiy ma'lumotlar bazalari yurist faoliyatini soddalashtiruvchi emas, balki raqamli adolat tizimining markaziy elementi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xulosa

Yuristlar faoliyatida huquqiy ma'lumotlar bazasidan,raqamlashtirish texnologiyalardan foydalanish kun sayin jadallik bilan rivojlanib bormoqda.O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli tizimlardan foydalanish yuristlar vaqtini tejashi vaqtlarini samarali qilishi va tezkor,ishonchli hamda niq ma'lumotlardan foydalanish yuristlar ishini yengillashitirishi isbotlandi.Ayniqsa Lexis Uni platformasidagi „Legal Information Systems and AI Integration” tahliliy ma'lumotlarida qayd etilganidek yuristlarning 80 foizidan ortig'i huquqiy axborot tizimlaridan muntazam foydalanadi.Bu ularningkasbiy malakalarini huquqiy qarorlar qabul qilishini ham sezilarli darajada yaxshilaydi.O'zbekiston sharoitida ham Lex.uz,Norma.uz va Ziyonet kabi milliy bazalarning mavjudligi yuristlarga qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lish,muammolarni tezkorlik bilan hal etishda juda ham katta yordam beradi.Misol sifatida „Axborot erkinligi va prinsiplari to'g'risidagi qonunning”6-moddasida Davlat organlari o'z faoliyatiga 4doir masalalarni ochiq ko'rsatishi lozim ekanligi.Chunki huquqiy ma'lumotlar bazasidan faqatgina yuristlar emas butun fuqarolar foydalanishi ham inobatga olingan.„Huquqiy axborotni tarqatish to'g'risidagi”5 qonun 4-moddasi huquqiy axborot erkin va ochiq bo'lishi belgilab qo'yilgan.Chunki huquqiy ma'lumotlar bu jamiyatdagi bacha fuqarolar ochiq hamda teng huquqda foydalanishlari inobatga olingan.Sababi esa huquqiy ma'lumotlar bazasidan butun jamiyatdagi insonlar foydalanishi natijasida huquqiy madaniyat va huquqiy ongni rivojlantirish imkoniyati keng rijoqlanadi.Bu faoliyat natijasida esa jamiyatimiz yanada rivojlanadi.Huquqiy axborot tizimlarining,huquqiy ma'lumotlar bazasining rivojlanishi davlatimiz boshqaruvida shaffoflik va ochiqlikni ta'minlashga fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksak darajada oshirishga muhim xizmat qiladi.Bu albatta ijobiy oqibatlariga olib keladi ya'ni bunday tizimlardan foydalanish natijasida jamiyatimizdagi barcha fuqarolar o'z huquqlarini anglashadi **ulardan foydalanishadi.Bu sababli mamlakatimizda huquq tizimi yanada** rivojlanadi hamda eng muhimi barcha insonlarda huquqiy ongi va madaniyati yuksaladi.Kelajakda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash sun'iy intellekt asosida tahliliy tizimlarni yaratish oeqali huquqiy ma'lumotlar bazalarining samaradorligini oshiradi.Shu sababli huquqiy ma'lumotlar bazalarini rivojlantirish va ularni amaliyatda qo'llashni yana ham keng joriy etish zamonaviy huquqshunoslikning dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Lex.uz sayti <https://lex.uz>
2. Norma.uz sayti <https://Norma.uz>
- 3.O'zbekiston qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
4. O'zbekiston qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi // 20.04.2021 yildagi O'RQ-682-son https://lex.uz/uz/search/all?act_type=22&actnum=682&lang=4

⁴ <https://lex.uz/docs/-52268>

⁵ <http://lex.uz/docs/-3329163>

5. Lexis Uni „Digital Justice Systems”.

6. <https://lex.uz/docs/-52268>

7. <http://lex.uz/docs/-3329163>

INNOVATIVE
ACADEMY